

Elisa Roberta Zanon²
Leandro Henrique Magalhães³

No momento da realização do 2º DOCOMOMO Paraná na cidade de Londrina, entre os dias 17 e 19 de outubro do ano de 2012, torna-se oportuno, como também necessário, o avanço da discussão sobre as políticas de preservação e conservação do patrimônio moderno londrinense. É notável que a produção de arquitetos consagrados fora do eixo das cidades capitais, como em Londrina, tenha estabelecido uma presença marcante, seja pelas obras emblemáticas de Vilanova Artigas (1915-1985) e Carlos Cascaldi (1918-2010), como igualmente por outras correlacionadas. A atuação desses profissionais possibilitou uma reflexão de alcance nacional, o que compõem um universo de reconhecimento fundamental para orientar ações de preservação do patrimônio moderno.

Nesse sentido, a temática Arquitetura moderna em cidades de porte médio 1940-70 tratada neste evento torna-se ímpar para expressar a necessidade de concordância e pactuação com a sociedade, academia e esferas governamentais na valorização de nosso patrimônio, através de políticas públicas de preservação.

O intenso processo de urbanização no século XX aconteceu não apenas nas metrópoles, mas também em cidades brasileiras de porte médio. Dentre os objetivos deste evento, buscou-se investigar a presença da arquitetura moderna na conformação e ocupação dos espaços destas cidades através da apresentação de artigos, palestras, debates, constatações, visitas, experiências, entre outros. No entanto, o propósito deste texto se estende também para o relato da condição de conservação em que se encontram as obras edificadas pelos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi em Londrina.

O impulso da produção cafeeira no contexto do final dos anos de 1940 apresenta um cenário em construção tanto pela expansão da cidade/região e preenchimento dos lotes urbanos vazios, quanto pelo processo de substituição das primeiras casas em madeira pelas “de material”, ao passo que também se

1. Partes deste texto são decorrentes da compilação de pesquisas realizadas sobre o patrimônio moderno londrinense com patrocínio do PROMIC – Programa Municipal de Incentivo à Cultura de Londrina, no qual participaram pesquisadores de diferentes áreas: arquitetos e urbanistas Elisa Roberta Zanon, Denise Lezo e Rodrigo Kamimura; historiadores Leandro Henrique Magalhães e Patrícia Martins Castelo Branco.

2. Arquiteta e Urbanista, com especialização em Teoria e História da Arte, mestranda em Geografia: Dinâmica Espaço Ambiental pela Universidade Estadual de Londrina. Docente do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Filadélfia.

3. Professor do Centro Universitário Filadélfia. Doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Coordenador do Projeto Educação Patrimonial, financiado pelo Programa Municipal de Incentivo a Cultura – PROMIC, de Londrina – PR. Organizador do 2º DOCOMOMO Paraná.

destacavam os primeiros arranha-céus. Foi também, no final desta década, que a passagem dos arquitetos Artigas e Cascaldi em Londrina resultou num conjunto de projetos de edifícios construídos na área central da cidade: Estação Rodoviária (1948 -1952), Casa da Criança (1950 - 1955) e o Complexo Edifício Autolon (1948 - 1951) /Cine Ouro Verde (1948 - 1952).

O prédio da antiga Estação Rodoviária, atual Museu de Arte de Londrina - MAL, está localizado na Rua Sergipe, no lugar de concentração do comércio central. Inaugurado em 1952, a edificação teve suas atividades de origem encerradas em 1988 devido ao grande fluxo de ônibus e passageiros que não comportava. Do ponto de vista da importância da obra para o patrimônio moderno, no ano de 1974, o prédio da Estação Rodoviária - Praça Rocha Pombo foi tombado pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná através do Tombo Histórico nº. 52, processo nº. 53/1974, com a justificativa de ser o primeiro edifício da fase modernista a ser tombado no interior do Brasil.

Após suas funções serem transferidas para outra localidade, deu-se início a uma discussão sobre sua utilização, o que se concretizou com a inauguração do Museu de Arte de Londrina em 13 de maio de 1993. Atualmente, está em fase de elaboração o projeto de restauro do Museu de Arte de Londrina, além do processo em andamento no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, visando o tombamento do prédio em nível nacional.

Imagens: 1) Vista externa da Estação Rodoviária de Londrina, 1955; 2) Vista externa do Museu de Arte de Londrina, 2011. Fonte Imagem 1: Acervo IPAC/LDA – Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina. Fonte Imagem 2: Rei Santos.

Outra obra moderna em Londrina, vista num primeiro momento com estranheza, mas que nos anos seguintes foi envolvida por prédios de fisionomia vertical é a antiga Casa da Criança, inaugurada em 1955. A edificação serviu para diversas finalidades, dentre estas, a Biblioteca Pública Municipal da década de 1960 até 1984, e depois sede da Secretaria Municipal de Cultura. No decorrer dos anos, várias adaptações de uso e acréscimos de espaços como pavimentos foram feitas ao prédio, destoando da concepção do projeto original. Diferente das demais obras de Artigas e Cascaldi, a antiga Casa da Criança ainda não tem tombamento nas esferas Estadual e ou Federal, sendo registrada como de valor excepcional no âmbito municipal, de acordo com o Plano Diretor de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina de 2003. No final da década de 2000, foram elaborados estudos e o projeto para a conservação e recuperação das linhas do modernismo característico do prédio. Atualmente, a edifi-

cação encontra-se em processo de restauração desde 2010.

De acordo com Suzuki (2003, p. 104), “dentre as obras executadas por Artigas e Cascaldi em Londrina, é a que se referencia mais diretamente à linguagem corbusiana: lá estão os pilotis, a planta livre, a fachada livre, as janelas longitudinais e o teto-jardim”.

Imagens: 3) Vista externa da Casa da Criança em Londrina, década de 1950. 4) Vista externa da Secretaria Municipal de Cultura de Londrina em processo de restauração, 2011. Fonte Imagem 3: Acervo Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss – Foto: Oswaldo Leite. Fonte Imagem 4: Rei Santos.

Inserido em um contexto de desenvolvimento econômico da cidade, a Sociedade Auto Comercial de Londrina – Autolon resolve construir, na segunda metade da década de 1940, um conjunto formado de edifício comercial, que sediaría uma agência de veículos, um restaurante e um cinema. O conjunto foi construído em um terreno na esquina das ruas Maranhão e Minas Gerais, onde antes estava localizado o escritório da CTNP – Companhia de Terras Norte do Paraná, empresa responsável pela ocupação de grande parte das terras no norte do Estado.

Embora o Autolon, inaugurado em 1951, tenha sido concebido como parte do conjunto, o edifício comercial não possui tombamento nas esferas Estadual e ou Federal como o Teatro Ouro Verde. De qualquer modo, sua importância excepcional para o município consta na Ficha de Inventário da Diretoria de Patrimônio Histórico-Cultural do Município de Londrina, bem como na listagem de bem de interesse histórico do Plano Diretor de Preservação do Patrimônio Cultural de Londrina de 2003.

Imagens: 5) Vista do Edifício Autolon, final da década de 1950/ início 1960. 6) Vista do Edifício Autolon, ao lado o Teatro Ouro Verde, 2011. Fonte Imagem 5: Acervo Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss. Fonte Imagem 6: Rei Santos.

Do conjunto, o Cine Ouro Verde se destaca por suas linhas modernas que surpreenderam a sociedade da época. Tinha a capacidade para 1500 pessoas, configurando um dos pontos de encontro mais importantes da cidade, em uma época em que o cinema era o principal veículo de comunicação e entretenimento, funcionando nesta atividade até a década de 1970. Segundo os dados do setor de Cadastro

Imobiliário da Prefeitura de Londrina, a aprovação do projeto data de 1948, tendo sido o habite-se expedido em 1952. A inauguração do cinema foi em 24 de dezembro de 1952, com o filme *Meu Coração Canta*, conforme o anúncio existente no acervo do Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss.

Em 1978, a edificação passou a pertencer à Universidade Estadual de Londrina que na década de 1980 realizou uma reforma com adaptações para funções cine-teatro. O traço mais marcante desta intervenção foi a substituição da cobertura e das poltronas deslizantes originais em metal.

Imagens: 7) e 8) Vista panorâmica do Cinema Ouro Verde durante reforma, década de 1980. Fonte imagens 7 e 8: Acervo do jornal Folha de Londrina.

No final dos anos 1990, a autorização para a construção de uma loja ocupando o espaço onde era o jardim entre o Ouro Verde e o Autolon, restringiu drasticamente a sua visibilidade e a possibilidade de uso integrado das duas edificações, obstruindo o acesso lateral ao Cine-Teatro além de vedar as janelas dos sanitários.

Ainda no final da década de 1990, o Ouro Verde foi tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, com

a inscrição nº 126, Processo 02/98 de 08/11/1999. No ano de 2002, o prédio foi restaurado através do programa do governo estadual “Velho Cinema Novo”, com um projeto de restauro, acompanhado por técnicos da Secretaria de Estado da Cultura.

No entanto, após aproximadamente dez anos do restauro, o Teatro Ouro Verde foi parcialmente destruído pelo incêndio de fevereiro do ano de 2012, restando somente escombros e a casca da edificação. Desde então, a comunidade londrinense busca meios de reconstrução de uma obra representativa de sua identidade local.

Imagens: 9) Vista do Cine Ouro Verde, década de 1950. 10) Vista do Tetro Ouro Verde no momento do incêndio, fevereiro de 2012. Fonte Imagem 9: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss – Coleção Foto Estrela. Fonte Imagem 10: Rei Santos.

Considerações Finais

O texto exposto parte de reflexões realizadas no âmbito do Projeto Educação Patrimonial, para abordar uma problemática própria de cidades novas e de médio porte, como Londrina-PR, ou seja: a dificuldade de apropriação, por parte da comunidade, de seu Patrimônio Cultural, secundado em nome da modernidade e do desenvolvimento.

A ação de arquitetos consagrados, como Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, que, graças as suas obras, possibilita que a cidade seja reconhecida nacionalmente, não é o suficiente para que a comunidade londrinense reconheça a importância do debate em torno do Patrimônio Cultural e da identificação e preservação de seus bens culturais. No entanto, avanços significativos devem ser anotados, como:

- a realização de eventos na área, no qual o 2º. DOCOMOMO Paraná se enquadra;
- a recente aprovação da lei de preservação no âmbito municipal, que legitima e fortalece as ações da Diretoria de Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural, vinculado a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina;
- a oferta de cursos de especializações na área de Patrimônio Cultural pelo Centro Universitário Filadélfia – UniFil e pela Universidade Estadual de Londrina – UEL;
- e o desenvolvimento do Projeto Educação Patrimonial, financiado pelo Programa Municipal de Incentivo a Cultura – PROMIC e vencedor da 23ª Edição do Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, 2010 pelo IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Importante ressaltar que a cidade de Londrina não esteve fora do contexto de urbanização que marcou o país no século XX, sendo seu desenvolvimento impulsionado pela produção cafeeira e pelo desejo das elites em deixarem sua marca, o que possibilitou as ações de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, como visto. A trajetória das edificações representativas do Movimento Moderno brevemente aqui apresentadas são assim fundamentais para o entendimento da História de Londrina, assim como a necessidade de sobrevida de sua excepcionalidade, tanto pelos seus aspectos locais quanto pelos vínculos que se estabelecia com os grandes centros urbanos do país, fato este reconhecido pela Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, que “tombou” dois dos prédios estudados.

Ainda, cabe mencionar os usos dados a estas edificações, que foram se adequando as novas realidades vividas pela cidade e seus habitantes. Assim, temos uma rodoviária que se tornou museu, uma creche que passou a ser biblioteca e depois setor administrativo do poder executivo com a Secretaria Municipal de Cultura, e por fim um cinema que foi cine-teatro, concentrando-se no teatro, e que hoje, está em escombros, mobilizando a sociedade londrinense em busca de sua reconstrução.

Além de seus aspectos arquitetônicos, importante marca das edificações aqui apresentadas, os vínculos comunitários também devem ser considerados, tendo em vista que criam elos com as identidades do londrinense. Neste sentido, estudos destes espaços são fundamentais para a valorização dos demais bens culturais quem compõem o universo do Patrimônio Cultural Londrinense, material e imaterial, pois há muito ainda a ser inventariado como o próprio Movimento Moderno, ou ainda, identificado,

superando as dificuldades apresentadas no início destas considerações.

Referências

CERNEV, Jorge. Memória e Cotidiano – Cenas do Norte do Paraná: Escritos que se recompõem. Londrina: Inventário e Proteção do Acervo Cultural de Londrina – IPAC, Universidade Estadual de Londrina – UEL, 1995.

FOLHA DE LONDRINA. Acervo fotográfico.

MUSEU HISTÓRICO DE LONDRINA PE. CARLOS WEISS. Acervo Fotográfico. UEL – Universidade Estadual de Londrina.

SUZUKI, Juliana H. Artigas e Cascaldi, Arquitetura em Londrina. Ateliê Editorial. São Paulo, 2003.

YAMAKI, Humberto. Plano Diretor de Preservação do Patrimônio Histórico de Londrina – Documentos para discussão. Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Prefeitura Municipal de Londrina. 2003.